

**PERAN TAMAN BACA DALAM MENINGKATKAN MINAT MEMBACA
SANTRI DI PONDOK PESANTREN PUTRI AR-ROUDLOH KOTA
KEDIRI**

Rahmi Jiharka

E-mail : rahmijiharka28@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN
Kediri

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran taman baca PP ar-Roudloh yang baru saja didirikan dan dibuka dalam meningkatkan minat membaca dan literasi para santri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif yang termasuk ke dalam kategori penelitian deskriptif. Adapun subjek dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok pertama pada ketua PP ar-Roudloh, kelompok kedua pada pendiri taman baca PP ar-Roudloh, dan kelompok ketiga yakni para santri PP ar-Roudloh yang menjadi pengunjung di taman baca. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan disini menggunakan tiga sumber cara yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan telah diperoleh kesimpulan bahwa upaya peserta KKN-DR PP ar-Roudloh dalam meningkatkan minat membaca dan literasi para santri yakni dengan mendirikan dan membuka sebuah taman baca. Peran taman baca PP ar-Roudloh yakni menyediakan koleksi bacaan yang sangat bervariasi, melalui koleksi yang ada di taman baca PP ar-Roudloh berharap dapat menumbuhkan minat membaca dan literasi para santri sebagai kebutuhan mereka. Kemudian peran taman baca PP ar-Roudloh dalam meningkatkan minat membaca dan literasi para santri yakni dengan cara melaksanakan kegiatan membaca bersama dengan bacaan mengenai ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan hiburan seperti novel atau komik, lalu mereka menceritakan kembali apa yang telah dibaca atau *story telling*. Namun meningkatkan minat membaca dan literasi para santri bukan hanya peran dari taman baca tetapi juga peran dari seluruh warga PP ar-Roudloh, para wali santri, dan juga ustadz dan ustadzah PP ar-Roudloh.

Kata Kunci : Taman Baca, Pondok Pesantren, Minat Membaca, Taman Baca PP ar-Roudloh

ABSTRACT

The purpose of this study was to identify and analyze the role of the recently established and opened PP ar-Roudloh reading park in increasing interest in reading and literacy among students. The research method used in this research is qualitative research which is included in the category of descriptive research. The subjects in this study were divided into 3 (three) groups, namely the first group at the head of PP ar-Roudloh, the second group to the founder of the PP ar-Roudloh reading garden, and the third group, namely the students of PP ar-Roudloh who were visitors at the reading garden. The data sources used in this study are not primary and secondary data sources. The collection technique here uses three sources, namely observation, interviews, and documentation studies. While the data analysis technique used is descriptive data analysis with data reduction steps, data presentation, and also drawing conclusions. Based on the research that has been done, it has been concluded that the efforts of PP ar-Roudloh KKN-DR participants in increasing interest in reading and literacy of students are by establishing and opening a reading garden. The role of the PP ar-Roudloh reading garden is to provide a very varied collection of readings. Through the collection, PP ar-Roudloh hopes to foster interest in reading and literacy for the students as their needs. Then the role of the PP ar-Roudloh reading park in increasing interest in reading and literacy of the students is by carrying out reading activities together with readings about religion, science, and entertainment such as novels or comics, then they retell what they have read or story telling. . However, increasing the reading interest and literacy of the students is not only the role of the reading garden but also the role of all PP ar-roudloh residents, the guardians of students, and also the ustadz and ustadzah of PP ar-Roudloh.

Keywords: Reading Gardens, Islamic Boarding Schools, Reading Interests, PP ar-Roudloh Reading Gardens

A. PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan merupakan lembaga pendidikan paling tua di Indonesia yang menjadi wadah terlaksananya pembelajaran khusus mengenai kajian tentang agama Islam. Dalam kegiatannya, pesantren bukanlah hanya sebatas tempat menginap para santri. Tetapi pesantren yang merupakan satuan pendidikan keberadaannya menjadi suatu tatanan sistem yang memiliki unsur yang saling berkaitan. Pesantren merupakan sebuah sistem yang mempunyai jtujuan yang jelas dengan melibatkan banyak sumber daya

pendidikan untuk mencapai tujuan tersebut, baik bersifat individu maupun tujuan kelembagaan.¹

Pondok pesantren putri ar-Roudloh mempunyai fasilitas antara lain ruang kelas, toilet, musholla, koperasi, ruang belajar. Observasi yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa di pondok pesantren putri ar-Roudloh masih belum ada sebuah perpustakaan atau taman baca. Padahal jika dengan adanya taman baca nantinya akan dapat meningkatkan minat baca para santri. Kemudian membaca juga merupakan salah satu dari sekian banyak faktor pendukung pendidikan. Kita bisa meningkatkan dan memperluas pengetahuan mengenai informasi dunia luar baik pada masa lalu ataupun sekarang dengan membaca, karena buku yang kita baca merupakan salah satu bentuk jendela dunia yang menjadi salah satu sumber informasi yang dapat menunjang ilmu pengetahuan.

Pengembangan budaya membaca dan menulis merupakan suatu proses dari pelaksanaan belajar. Seseorang mungkin dapat meningkatkan keterampilan dalam bekerja dan juga menguasai berbagai macam ilmu dalam bidang akademik dengan kemampuan membacanya. Kemampuan membaca mungkin juga akan ikut berpartisipasi dalam kehidupan sosial budaya, politik, dan memenuhi kebutuhan emosional. Hal ini dikarenakan membaca memiliki makna yang sangat penting bagi siapapun, dengan membaca seseorang bisa mendapatkan informasi dan juga menambah pengetahuannya.²

Salah satu upaya untuk menumbuhkan minat baca para santri yakni mendirikan taman baca atau perpustakaan pesantren. Di sisi lain pesantren yang merupakan salah satu lembaga pendidikan harus memiliki sebuah taman baca atau perpustakaan, dikarenakan taman baca atau perpustakaan merupakan “jantung” lembaga pendidikan. Taman baca yang telah didirikan harus

¹ Abdul Muhith, *Pembelajaran Literasi Membaca di Pondok Pesantren Sidogiri Kraton Pasuruan*, Journal of Islamic Education Research, Vol. 1, No.01, Desember. 2019. 35.

² Meliyawati, *Pemahaman Dasar Membaca*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 5-7

menjalankan semua kegiatan yang sesuai dengan fungsi, program, dan tujuan pesantren.³

Mencermati analisis telaah yang di atas, membangun taman baca di pondok pesantren ar-Roudloh mungkin dapat menjadi salah satu peran untuk meningkatkan semangat para santri untuk giat membaca yang nantinya juga akan menentukan adanya minat baca para santri. Dengan koleksi yang tidak hanya mengenai ilmu agama tetapi juga mengenai ilmu pengetahuan dan diksi. Taman baca yang didirikan ini akan dapat memperkaya pengetahuan para santri, menyuburkan daya kritik, dan dapat membantu pengembangan bakat serta kegemaran para santri.

Fokus penelitian ini yakni mengenai bagaimana peran dari pendirian taman baca oleh peserta KKN-DR IAIN Kediri tahun 2021 untuk meningkatkan minat baca para santri pondok pesantren putri ar-Roudloh. Selain itu, penelitian ini juga akan menunjukkan bagaimana gambaran mengenai proses pelaksanaan pendirian taman baca di pondok pesantren putri ar-Roudloh.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari adanya taman baca di pondok pesantren putri ar-Roudloh apakah dapat meningkatkan minat baca para santri, dan mengetahui bagaimana proses pendirian taman baca dan perkembangan taman baca yang ada di pondok pesantren ar-Roudloh.⁴

B. LANDASAN TEORI

1. Taman Baca

Program meningkatkan minat membaca dan perpustakaan menjadi salah satu program pendidikan yang memiliki tujuan untuk mendorong tercapainya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, dengan program meningkatkan budaya membaca dan juga penyediaan bahan bacaan yang

³ Ibid., Abdul Muhith, *Pembelajaran Literasi Membaca di Pondok Pesantren Sidogiri Kraton Pasuruan*, 36.

⁴ Rini Rahayu dan Novi Widiastuti, *Upaya Pengelola Taman Bacaan Masyarakat dalam Memperkuat Minat Membaca*, Jurnal COMM-EDU, Vol. 1, No. 2, mei 2018.

nerguna diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk menambah wawasan.

Taman baca ialah tempat yang menyelenggarakan berbagai kegiatan yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan, mengembang-kan, dan juga meningkatkan minat baca dan juga mengemabangkan literasi masyarakat dengan cara memanfaatkan seluruh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Taman baca yang didirikan memiliki tujuan untuk meningkatkan minat membaca masyarakat sehingga masyarakat tidak tertinggal mengenai informasi dan masyarakat menjadi lebih cerdas dikarenakan masyarakat bisa memperoleh informasi yang sedang di cari. Taman baca juga bertujuan membasmi masyarakat yang buta aksara supaya bisa membaca dan juga menjadikan taman baca menjadi tempat kegiatan sarana belajar dan juga kegiatan edukasi bagi masyarakat.

Proses pengorgani-sasian taman baca akan terlaksana dengan baik jika memperhatikan prinsip-prinsip organisasi sebagai landasan geraknya. Prinsip-prinsip organisasi menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan adalah:⁵

- a. Perumusan yang jelas mengenai organisasi yang diketahui oleh seluruh elemen yang terkait dalam organisasi tersebut.
- b. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi maka pembagian kerjanya harus jelas.
- c. Pada masing-masing orang atau kelompok memiliki batasan-batasan kewenangan yang jelas.
- d. Terdapat satuan komando yang nantinya akan terhindar dari dualism pengaruh dan kekuasaan.
- e. Adanya koordinasi untuk menyatukan langkah kerja.

⁵ Sri Ati Suwanto, *Pengelolaan TBM Sebagai Sarana Meningkatkan Minat Baca Masyarakat*, Anuva, Vol. 1, No. 1, 2017. 20-21.

2. Membaca dan Minat Membaca

Pada pembelajaran Bahasa Indonesia, aspek keterampilan dalam berbahasa memuat 4 (empat) keterampilan, yakni keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Menurut Maimunah Hasan (2013:311) membaca adalah ialah hakikat yang sudah bisa diajarkan kepada balita, tetapi menurut penelitian Glen akan lebih efektif bila diberikan kepada anak berusia empat tahun dibandingkan dengan usia lima tahun. Bahkan, menurut hasil penelitiannya akan lebih mudah anak usia tiga tahun dibandingkan anak yang berusia empat tahun.

Jadi semakin kecil usia anak maka akan semakin mudah untuk belajar, tetapi akan ada banyak rintangan yang muncul untuk mengajarkannya karena harus memiliki kesabaran yang sangat ekstra. Ketika mengajar untuk membaca harus dimulai dengan mengeja, hal itu dimulai dengan cara pengenalan huruf lalu mengenal suku kata, baru setelah itu dapat mengenal kata dan berlanjut ke kalimat. Tujuan utama dari membaca yakni untuk mendapatkan informasi dan bisa memahami isi ataupun makna dari apa yang telah dibaca.

Faktor utama yang dapat meningkatkan kualitas seseorang yakni dari minat membacanya. Untuk mengetahui tinggi rendahnya minat membaca suatu golongan maka dapat dinilai dari berapa jumlah buku-buku baru yang diterbitkan oleh setiap produsen dan berapa jumlah perpustakaan di sekitar lingkungannya. Seseorang tidak akan membaca apalagi mempunyai budaya membaca apabila minat membaca di lingkungannya masih rendah dan apabila minat membacanya tinggi maka seharusnya mereka memiliki kebiasaan membaca.

3. Peran Taman Baca di Pondok Pesantren

Peran mempunyai sebuah makna yaitu perangkat tingkat yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2012: 600). Sedangkan menurut Friedman peran ialah serangkaian perilaku yang diinginkan oleh seseorang sesuai dengan posisi social yang diberikan baik itu secara formal ataupun non

formal. Jadi bisa disimpulkan bahwa peran ialah perilaku yang masyarakat harapkan kepada orang yang memiliki kedudukan pada suatu lingkungan masyarakat. Taman baca memiliki peran menjadi sumber informasi yang memuat informasi mengenai ilmu pendidikan, agama, dongeng, dan dapat menjadikan seseorang memperoleh wawasan pengetahuan.⁶

Pondok pesantren ialah asrama atau tempat tinggal para santri atau orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Pondok pesantren juga merupakan lembaga pendidikan Islam yang menjadi tempat untuk belajar para santri untuk mendalami ilmu agama dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang didirikan atas dasar *tafaqqohu fidiin* yaitu kepentingan umat Islam untuk mendalami ilmu pengetahuan agama Islam.⁷

Adapun beberapa peran taman baca bagi pesantren ialah sebagai informasi dalam pendidikan di pesantren mengenai perkembangan sistem pendidikan, sebagai program untuk meningkatkan minat baca, kebiasaan membaca, gemar membaca, budaya membaca dengan melalui menyediakan bahan bacaan yang tepat dengan apa yang sedang dibutuhkan, taman baca juga berperan sebagai fasilitator, motivator, mediator bagi yang ingin mencari, memanfaatkan mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga pengalamannya, dan taman baca berperan sebagai agen perubahan pembangunan pendidikan dan kebudayaan masyarakat.⁸

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif ialah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang bersifat alamiah dimana para peneliti menjadi instrument kuncinya.⁹

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian deskriptif yakni penelitian yang berupaya menggambarkan rincian-

⁶ Sutarno N.S, *Perpustakaan Dan Masyarakat*, (Jakarta: Sagung Seto, 2006), 33.

⁷ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 234.

⁸ Ibid., Sutarno N.S, *Perpustakaan Dan Masyarakat*, 34.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 15.

rincian spesifik dan situasi, *setting* atau relasi-relasi social yang berlangsung di dalam lingkup subyek penelitian.

Subjek pada konsep sebuah penelitian merujuk kepada responden yaitu informan yang akan dimintai informasi atau digali datanya. Sedangkan subjek yang dimaksud dalam penelitian ini yakni ketua pondok, pendiri taman baca, dan para pengunjung taman baca, yang berjumlah 5 orang, meliputi 1 ketua pondok pesantren, 1 pendiri taman baca atau beberapa peserta KKN-DR IAIN Kediri tahun 2021, dan 3 pengunjung taman baca. Pemilihan para informan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu oleh penulis yang dipandang paling mengetahui keadaan taman baca di pondok pesantren putri ar-Roudloh dan ikut terlibat langsung dalam program dan kegiatan-kegiatan taman baca.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara, *focus grup discussion*, dan studi pustaka. Disini penulis melakukan observasi atau pengamatan langsung di taman baca pondok pesantren putri ar-Roudloh, terutama mengenai bagaimana perilaku para pengunjung taman baca dalam memperoleh informasi yang ada dan mengenai perilaku kebiasaan membaca para pengunjung. Setelah penulis melakukan pengamatan selanjutnya penulis melakukan wawancara guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung atau tatap muka, wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirangkai dan disiapkan sebelumnya. Kemudian yang terakhir penulis mengumpulkan data dengan cara studi dokumen-dokumen yang ada, dokumen disini bisa berupa tulisan, gambar, ataupun elektronik dari seseorang. Dari kegiatan dokumentasi ini penulis tidak hanya mendapatkan informasi dari para narasumber tetapi juga mendapatkan informasi dari berbagai jenis sumber tulisan atau dokumen yang informan miliki.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini yaitu melalui proses triangulasi data dan triangulasi sumber.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini datanya dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Setelah proses pengumpulan data selesai maka selanjutnya dilakukan teknik analisis data secara deskriptif tentang bagaimana peran taman baca pondok pesantren putri ar-Roudloh dalam meningkatkan minat baca para santri.

1. Upaya Peserta KKN-DR PP ar-Roudloh IAIN Kediri tahun 2021 di Pondok Pesantren Putri ar-Roudloh dalam Meningkatkan Minat Membaca Para Santri

Setelah pengamatan yang dilakukan oleh peserta KKN-DR IAIN Kediri tahun 2021 di PP ar-Roudloh memiliki sebuah kekurangan terutama dalam hal membaca dan literasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya perpustakaan di PP ar-Roudloh. Dengan adanya masalah ini maka para peserta KKN-DR IAIN Kediri 2021 tim ar-Roudloh membuat sebuah taman baca yang merupakan upaya untuk menumbuhkan minat membaca dan literasi para santri PP ar-Roudloh.

Upaya yang dilakukan para peserta KKN-DR ar-Roudloh IAIN Kediri dalam meningkatkan minat membaca para santri ini sangat didukung oleh pengasuh PP ar-Roudloh. Hal ini dibuktikan dengan sumbangan beberapa buku, kumpulan jurnal, dan rak buku oleh pengasuh PP ar-Roudloh. Kemudian para pengurus dan para santri PP ar-Roudloh juga ikut menyumbangkan buku-buku mereka di taman baca PP ar-Roudloh. *Open* donasi buku tidak hanya ini tidak hanya ditujukan kepada warga PP ar-Roudloh, tetapi juga kepada seluruh masyarakat dengan cara membuat pamflet *open* donasi buku untuk taman baca PP ar-Roudloh lalu disebar ke media sosial. Upaya pengumpulan buku melalui pamflet yang disebar di media sosial ini juga membuahkan hasil yang cukup baik, dikarenakan ada beberapa masyarakat yang menyumbangkan buku mereka untuk taman baca PP ar-Roudloh.

2. Intensitas Berkunjung ke Taman Baca Pondok Pesantren Putri ar-Roudloh

Setelah didirikan dan dibukanya taman baca untuk para santri di PP ar-Roudloh maka ada beberapa santri yang biasanya mengunjungi taman baca. Setelah dilakukannya wawancara kepada para informan bahwa informan biasanya mengunjungi taman baca 1-4 kali dalam waktu 2 (minggu) setelah dibukanya taman baca di PP ar-Roudloh.

3. Latar Belakang Mengunjungi Taman Baca Pondok Pesantren Putri ar-Roudloh

Latar belakang yang membuat para informan mengunjungi taman baca yang telah didirikan dan dibuka oleh para peserta KKN-DR PP ar-Roudloh IAIN Kediri ialah adanya ketertarikan pada koleksi-koleksi yang ada di taman baca PP ar-Roudloh, selain itu menurut beberapa informan yang telah diwawancarai bahwasanya koleksi yang ada di taman baca PP ar-Roudloh sudah cukup lengkap dikarenakan ada buku mengenai bacaan pengetahuan mengenai agama Islam dan juga ada bacaan mengenai pengetahuan umum bahkan bacaan seperti novel dan cerpen juga ada di taman baca PP ar-Roudloh.

Faktor lain yang mendukung para informan untuk mengunjungi taman baca PP ar-Roudloh yakni karena ini merupakan taman baca baru yang baru saja didirikan dan dibuka oleh para peserta KKN-DR ar-Roudloh IAIN Kediri. Kemudian lokasi taman baca ini pun terbilang strategis dikarenakan terdapat di musholla yang dapat memudahkan para santri untuk mengunjunginya setelah shalat berjamaah atau kegiatan yang dilaksanakan di musholla.

4. Koleksi Bahan Bacaan yang Digunakan di Taman Baca Pondok Pesantren Putri ar-Roudloh

Koleksi yang ada di taman baca PP ar-Roudloh juga merupakan salah satu alasan para informan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang sedang mereka cari. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada para informan bahwasanya koleksi bahan bacaan yang sering dibaca

oleh informan berbeda-beda tergantung kebutuhan dan minat para santri. Sebagian besar informan mengatakan bahwasanya bacaan yang sering dibaca ialah koleksi yang sifatnya menghibur seperti novel dan komik. Tetapi terdapat juga beberapa informan yang lebih menyukai membaca buku mengenai pengetahuan baik pengetahuan mengenai agama Islam maupun pengetahuan umum seperti biografi, buku mengenai eksperimen, dsb.

5. Kegiatan Taman Baca Pondok Pesantren Putri ar-Roudloh

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para peserta KKN-DR PP ar-Roudloh IAIN Kediri di taman baca merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan minat membaca dan literasi para santri. Kegiatan yang dilaksanakan di taman baca meliputi membaca mengenai materi pengetahuan umum lalu mempresentasi-kannya, membaca dan mempresentasikan materi mengenai ilmu agama Islam, dan yang terakhir melakukan kegiatan kuis, hiburan, bagi-bagi hadiah dan juga foto bersama dengan para santri ar-Roudloh yang mengunjungi taman baca.

Kegiatan yang telah dilakukan di taman baca PP ar-Roudloh ini mendapatkan tanggapan yang positif dari para santri, pengasuh PP ar-Roudloh, dan para jajaran pengurus. Hal ini dikarenakan taman baca ini memberikan dampak positif bagi para santri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa santri selaku pengunjung taman baca yang dijadikan informan menjelaskan bahwasanya kegiatan yang diadakan oleh peserta KKN-DR PP ar-Roudloh IAIN Kediri memberikan manfaat yang banyak yaitu tidak hanya memahami ilmu agama saja tetapi juga ilmu pengetahuan umum, kemudian mereka diajarkan bagaimana caranya untuk percaya diri berbicara di depan orang banyak dengan mempresentasikan apa yang telah mereka baca. Dengan begitu maka mereka dapat berpikir kritis sekaligus. Dan yang terakhir mereka juga senang dikarenakan adanya kuis dan bagi-bagi hadiah sehingga membuat mereka lebih bersemangat.

6. Harapan dan Masukan dari Pengunjung Taman Baca Pondok Pesantren Putri ar-Roudloh dan Ketua Pondok Pesantren

Demi terwujudnya minat membaca dan literasi para santri PP ar-Roudloh maka diharapkan taman baca PP ar-Roudloh lebih aktif lagi dalam mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan minat membaca dan literasi para santri. Selain itu harapan kedepannya kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat terus menerus berjalan dan bisa berkembang dengan cara menambahkan kegiatan yang baru yang jauh lebih kreatif dan inovatif, tidak hanya membaca, presentasi, dan kuis.

7. Peran Taman Baca Pondok Pesantren Putri ar-Roudloh dalam Meningkatkan Minat Membaca Para Santri

Taman baca PP ar-Roudloh memiliki cukup peran penting dalam meningkatkan minat membaca dan literasi para santri PP ar-Roudloh. Kemudian kebanyakan santri lebih memilih membaca bacaan mengenai hiburan seperti novel atau komik. Untuk lebih meningkatkan minat membaca dan literasi para santri maka koleksi yang ada bukanlah hanya mengenai ilmu pengetahuan tetapi juga tentang hiburan.

Untuk mewujudkan meningkatnya minat membaca dan literasi para santri maka yang bertanggung jawab bukanlah hanya dari pihak taman baca PP ar-Roudloh tetapi merupakan tanggung jawab bersama keluarga PP ar-Roudloh. Oleh karena itu maka diharapkan seluruh lingkungan PP ar-Roudloh dapat bekerja sama dalam meningkatkan dan menumbuhkan minat membaca seluruh warga PP ar-Roudloh yaitu dengan saling memberikan motivasi dan semangat satu sama lain agar selalu membaca kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan judul Peran Taman Baca Dalam Meningkatkan Minat Membaca Santri Di Pondok Pesantren Putri Ar-Roudloh Kota Kediri yang telah dilakukan, maka diketahui bahwasanya upaya para peserta KKN-DR PP ar-Roudloh IAIN Kediri untuk meningkatkan minat membaca dan literasi para santri yaitu

melalui pendirian dan pembukaan taman baca PP ar-Roudloh dan melalui kegiatan-kegiatan seperti membaca dan presentasi ilmu pengetahuan umum atau hiburan, membaca dan presentasi materi mengenai ilmu agama, kuis, hiburan, dan bagi-bagi hadiah.

Peran taman baca PP ar-Roudloh ialah sebagai pendukung dan membantu para santri agar lebih menyukai kegiatan membaca dan meningkatkan literasi mereka. Hal ini dapat dilihat dari upaya para peserta KKN-DR PP ar-Roudloh IAIN Kediri dengan mendirikan dan membuka taman baca yang menyediakan banyak koleksi bacaan yang tidak hanya mengenai ilmu pengetahuan tetapi juga ada yang mengenai hiburan. Dengan adanya taman baca ini diharapkan adanya peningkatan minat membaca dan literasi para santri.

F. Saran

Taman baca PP ar-Roudloh di harapkan:

1. Lebih aktif lagi dalam meningkatkan perannya dalam meningkatkan minat membaca dan literasi para santri dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif seperti kegiatan membuat kerajinan tangan dari bahan daur ulang atau kegiatan lomba-lomba edukasi mengenai taman baca.
2. Lebih giat lagi mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di taman baca PP ar-Roudloh, agar para santri menyadari bahwasanya kegiatan yang dilakukan di taman baca PP ar-Roudloh adalah untuk membantu dalam meningkatkan minat membaca dan literasi para santri, sehingga para santri mempunyai kehidupan yang lebih berkualitas.
3. Para wali santri atau orang tua santri diharapkan ikut berperan dan berpartisipasi dalam menumbuhkan taman baca PP ar-Roudloh yang ingin meningkatkan minat membaca dan literasi para anaknya. Karena pada dasarnya minat membaca dan literasi para santri akan meningkat jika ada dukungan dan dorongan dari para orang tuanya.
4. Para guru atau ustadz dan ustadzah di PP ar-Roudloh sebaiknya mau ikut bekerja sama dan berpartisipasi dalam menyukseskan pelaksanaan taman baca dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh taman baca PP ar-Roudloh,

karena kegiatan yang diadakan ini merupakan kegiatan yang sebenarnya sangat bermanfaat.

G. Daftar Pustaka

- Abdul Muhith, *Pembelajaran Literasi Membaca di Pondok Pesantren Sidogiri Kraton Pasuruan*, Journal of Islamic Education Research, Vol. 1, No.01, Desember. 2019.
- Meliyawati, *Pemahaman Dasar Membaca*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016.
- Rini Rahayu dan Novi Widiastuti, *Upaya Pengelola Taman Bacaan Masyarakat dalam Memperkuat Minat Membaca*, Jurnal COMM-EDU, Vol. 1, No. 2, mei 2018.
- Sri Ati Suwanto, *Pengelolaan TBM Sebagai Sarana Meningkatkan Minat Baca Masyarakat*, Anuva, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Sutarno N.S, *Perpustakaan Dan Masyarakat*, Jakarta: Sagung Seto, 2006.
- Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2007.